

Fusões e Aquisições no Setor Bancário: Estudo de Eventos na Década Marcada pela Crise no Sistema Financeiro Internacional (2001 A 2011)

Mergers and Acquisitions in The Banking Sector: A Study of Events in the Decade Marked by the Crisis in the International Financial System (2001 To 2011)

Lincon Lopes¹, Patrícia Cristiane Santana dos Santos¹, Fernando Cesar Mendonça¹
¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Pirituba

DOI: 10.5281/zenodo.8185240

RESUMO

O objetivo do presente estudo é analisar o comportamento do retorno das ações dos bancos, atuantes no Brasil, que participaram de processos de fusões e aquisições (F&A), como adquirentes, entre 2001 e 2011. A hipótese a ser testada refere-se ao retorno anormal acumulado das ações dos bancos adquirentes em um processo de fusão e aquisição. Para tanto, é realizado um estudo de eventos, a fim de verificar a existência deste comportamento, bem como verificar o quão eficiente é o mercado de capitais brasileiro. Os resultados indicam que em consonância com outros estudos que tratam sobre a mesma temática, nota-se o retorno normal positivo na janela de 1 dia antes do evento e 1 dia após o anúncio o retorno anormal decresce na mesma proporção.

Palavras-Chaves: Mercado de Capitais; CAPM; Retorno sobre Investimento.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the behavior of the return on shares of banks, operating in Brazil, that participated in mergers and acquisitions (M&A) processes, as acquirers, between 2001 and 2011. The hypothesis to be tested refers to the accumulated abnormal return of shares of acquiring banks in a merger and acquisition process. For that, a study of events is carried out, in order to verify the existence of this behavior, as well as to verify how efficient the Brazilian capital market is. The results indicate that, in line with other studies that deal with the same subject, the normal positive return is observed in the window of 1 day before the event and 1 day after the announcement, the abnormal return decreases in the same proportion.

Keywords: Capital Markets; CAPM; Return on Investment.

1. INTRODUÇÃO

Em pouco mais que nas duas últimas décadas, uma combinação de fatores promoveu profundas transformações nos mercados financeiros e de capitais. Como resultado da desregulamentação, da abertura comercial, das privatizações e também de pressões dos próprios mercados, acirrou-se a concorrência entre as empresas entre as empresas, o que deflagrou uma onda incessante de fusões e aquisições, desinvestimentos em atividades “periféricas” e alianças estratégicas. Dependentes de *funding* e da avaliação dos mercados de capitais, as empresas são pressionadas a satisfazer as expectativas desses mercados. Sendo assim, no Brasil, transformações notáveis no quadro econômico e institucional redefiniram as “regras” e a dinâmica de funcionamento do mercado de capitais.

O mundo atual dos negócios passou por profundas e rápidas mudanças potencializadas pelo avanço tecnológico. Os desafios impostos às organizações são consideráveis em uma realidade onde o amanhã é cercado de incertezas. Na arena do capitalismo global a competição se dá sem fronteiras e distâncias geográficas, na qual apenas organizações fortes e sólidas podem sobreviver. É a partir de tal cenário que as fusões e aquisições vêm retomando seu espaço neste início de século, possibilitando o surgimento de *players* globais, consolidando inúmeros setores. Há diversas alternativas estratégicas que possibilitam às organizações atuarem de forma mais racional e eficiente, dada as características de cada modelo de negócios e indústria.

O objetivo do presente estudo é analisar o comportamento do retorno das ações dos bancos, atuantes no Brasil, que participaram de processos de fusões e aquisições (F&A), como adquirentes, entre 2001 e 2011. A hipótese a ser testada refere-se ao retorno anormal acumulado das ações dos bancos adquirentes em um processo de fusão e aquisição. Para tanto, é realizado um estudo de eventos, a fim de verificar a existência deste comportamento, bem como verificar o quão eficiente é o mercado de capitais brasileiro.

Um estudo de eventos tem por finalidade determinar se um evento ou anúncio causa um movimento anormal no preço das ações de uma empresa. Desta forma, a pergunta-problema formulada é: Houve criação de valor para os bancos participantes de fusões e aquisições, como adquirentes, no ambiente brasileiro, em meio à crise, entre 2001 e 2011? O conceito de valor aqui referido está vinculado à hipótese de mercados eficientes, na sua forma semiforte. Assim, considerando que todas as informações públicas estão incorporadas ao preço da ação, o presente estudo analisa se de fato as ações de bancos adquirentes ao anunciarem uma fusão ou aquisição sofrem algum tipo de valorização ou desvalorização anormal.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

As fusões e aquisições (F&A) ou *takeovers* são fenômenos típicos do capitalismo, e como tal, também são acometidos por ondas. Weston, Siu e Johnson (2001) citam cinco ondas de fusões e aquisições (F&A) ocorridas no mundo. A primeira delas ocorreu entre 1895-1904 e foi marcada por fusões horizontais. A segunda ocorreu entre 1922-1929 sendo caracterizada por fusões verticais. A terceira onda ocorreu nos anos 60 por meio de formação de conglomerados. A quarta onda ocorreu entre 1981-1989 marcando a década dos grandes negócios. Por fim, a última e atual onda, inicia-se em 1992 e traz as fusões estratégicas motivadas por avanços tecnológicos, globalização, desregulamentação de diversos setores e novo ambiente econômico.

De acordo com DePamphilis (2012), há dez motivações fundamentais para ocorrência de Fusões & Aquisições (F&A): i) Sinergia operacional (economias de escala e escopo); ii) Sinergia financeira (redução de custo de capital); iii) Alteração de forma de governança; iv) Realinhamento estratégico; v) Efeito *hubris* (orgulho gerencial); vi) Problemas de agência; vii) Baixo valor de mercado da empresa-alvo; viii) Considerações tributárias, xix) Poder de mercado e x) *Managerialism* (Aumento de poder dos gestores). Para Tanure e Cañado (2005), o processo de F&A depende, antes de mais nada, de aspectos culturais sobre as empresas e o próprio ambiente de negócios. Assim, motivações para ocorrência de F&A nos EUA podem diferir bastante das motivações realizados no Brasil ou em outros países.

A partir da década de 90, nota-se um aumento no número de fusões e aquisições (F&A) em todo o mundo, caracterizando uma nova onda de F&A. A literatura sobre o tema mostra que as três variáveis que explicam o fenômeno recente de *takeovers* são: sinergia, efeito agência (decisões dos gestores) e *hubris* (engano por parte dos gestores das firmas adquirentes em avaliar o exato valor da firma alvo).

O efeito da sinergia das F&A apresenta-se nas formas de aumento de eficiência, aumento de economias de escala e escopo, diminuição de custos de transação, alinhamento estratégico, compartilhamento de instalações e recursos, união de habilidades, conhecimentos e *know-how*, de tal forma que as duas firmas juntas operam melhor do que se ambas permanecessem separadas. O efeito sinérgico traz um aumento de valor para a firma alvo e para a firma adquirente, fazendo com que haja um aumento de valor para a nova firma.

Já o efeito de agência tem-se mostrado prejudicial sob vários aspectos. Os gestores muitas vezes decidem partir para uma F&A em benefício próprio, ainda que tal decisão prejudique a riqueza dos acionistas da empresa adquirente e da nova empresa formada. Os gestores têm como objetivo aumentar o tamanho da firma e a área de atuação, fazendo com que a gestão desta nova entidade se mostre complexa. Desta forma, os gestores aumentam seu poder sobre a nova firma. O efeito de agência causa uma perda de valor para a firma adquirente, bem como para a nova firma. Já a firma alvo pode ter uma valorização, principalmente se esta souber se apropriar do ganho que os gestores têm com tal processo de F&A.

Por último, o efeito *hubris* mostra que os gestores das firmas adquirentes avaliam mal a firma alvo, tornando a avaliação super ou subavaliada. Assim, a firma adquirente perderá valor com tal aquisição, entretanto a firma alvo se valorizará com tal aquisição e o resultado final da nova firma se manterá constante. No efeito *hubris* há apenas uma transferência de valor da adquirente para a alvo, sem haver ganho final no processo. Tal resultado pode ser explicado pelo contexto da hipótese de eficiência de mercado no nível forte. Desta maneira, como todos os preços dos ativos refletem todas as informações disponíveis sobre as firmas, não há a possibilidade de haver ganho ou perda de valor da nova firma. Contudo, isolar o efeito *hubris* na análise de F&A, a fim de verificar sua influência é muito difícil na prática, pois este efeito pode vir junto com a sinergia ou junto com o efeito agência.

Uma quarta variável de análise (menos tratada pela literatura) dos *takeovers* é o efeito redistribuição entre os *stakeholders* envolvidos. Os efeitos tributários decorrentes do *takeover* podem ser benéficos para as firmas, em virtude de um possível benefício fiscal. No entanto, tal prática tem apenas um papel secundário em explicar as F&A. Outro ponto importante surge com o poder de mercado ganho pela firma resultante, aumentando a concentração do setor. Por último, pode haver uma redistribuição entre os trabalhadores da firma resultante, fazendo com que haja uma diminuição do número de trabalhadores, e por consequência trazendo uma economia financeira para a firma resultante.

Estudos empíricos têm evidenciado o fator positivo da sinergia em processos de F&A, corroborando o que diz a literatura a respeito. De fato, o principal motivo para o acontecimento dos *takeovers* é a sinergia (maioria dos casos) alcançada pela firma resultante. As correlações entre aumento de valor da firma adquirente, firma alvo e ganho total da firma resultante são positivas. Quando o motivo principal da F&A é o efeito agência, há uma correlação positiva entre perda de valor da firma adquirente e a perda total da firma resultante. Porém, ainda há um aumento de valor da firma alvo. Já no efeito *hubris*, há correlação negativa entre perda de valor da firma adquirente e ganho da firma alvo, isto é, embora a firma alvo se valorize, a firma adquirente perde valor. O resultado final deste efeito é um ganho nulo, ou seja, a firma resultante nem ganha nem perde valor. Entretanto, isolar este efeito, na prática, não é fácil. Os estudos se apóiam nos retornos das ações das empresas (adquirentes e alvo) antes e após a divulgação das intenções das firmas adquirentes, a fim de verificar se houve valorização ou desvalorização dos retornos das ações.

Os estudos empíricos levam em conta, também, a competição entre as firmas adquirentes. Em uma F&A na qual há grande competição o valor da firma alvo torna-se maior, bem como aumenta o valor da firma adquirida, à medida que aumenta a sinergia das operações.

A explicação clássica para os motivos que levam as firmas a negociarem fusões e aquisições é o aumento de valor para a firma resultante. No entanto, os resultados empíricos mostram uma outra realidade. De acordo com Burnie, Hurtt e Langsam (2005) a consultoria *Boston Consulting Group* (BCG) contabilizou em 277 grandes F&A uma perda de 64% nos retornos das ações da firma adquirente entre 1985 e 2000, assim como a *Business Week* analisou as 302 maiores F&A ocorridas entre 1995 e 2001 e constatou uma perda de 61% no retorno das ações da firma resultante.

Considerando resultados consolidados, ou seja, diversas indústrias como também firmas alvo de capital aberto, fechado, estrangeiras, de pequeno e grande porte o que prevalece é a destruição de valor tanto para a firma adquirente quanto para a firma resultante. O estudo de Moeller, Schlingemann e Stulz (2005), abarcando diversas indústrias, mostra que os acionistas das firmas adquirentes tiveram uma perda de 12 *cents* para cada 1 dólar gasto na aquisição de firmas entre 1998 e 2001 culminando com uma perda total de 240 bilhões de dólares, diferentemente do que ocorreu nos anos 80, quando a

perda foi bem menor (1,6 cents por dólar), mas também o volume de perda foi bem menor (7 bilhões de dólares). Para os autores, o motivo principal deste resultado foram aquisições que apresentaram um ganho sinérgico negativo para as firmas adquirentes que possuíam um alto valor de mercado antes da aquisição.

Para Weston, Siu e Johnson (2001), as evidências empíricas não corroboram a criação de valor proporcionada pelas fusões e aquisições, principalmente quando se consideram os ganhos das empresas adquirentes. Ainda de acordo com os autores, as fusões e aquisições criam valor somente para as empresas-alvo.

Com relação aos determinantes de criação de valor em F&A, a literatura não é unânime em apresentar tais determinantes. No entanto, os estudos de Seth (1990) e Seth, Song e Pettit (2002) contribuem de forma relevante para tornar o assunto mais consistente. As estratégias de aquisição e as fontes de criação de valor diferem entre F&A de firmas relacionadas e não-relacionadas, contudo, em ambos os casos há criação de valor. Fusões entre firmas relacionadas ocorrem quando as habilidades entre as firmas são comuns, bem como recursos, mercados, técnicas de produção similar e sistemas de distribuição. Por outro lado, fusões entre firmas não relacionadas constituem um conglomerado.

Pela teoria da maximização do valor, as F&A são realizadas para proporcionar uma maximização do valor da firma resultante, e conseqüentemente aumentar a riqueza de seus acionistas. Desta forma, quando a riqueza dos acionistas das firmas adquirente e alvo aumenta, a fusão apresenta uma sinergia positiva. Entretanto, as F&A podem resultar em perdas para a firma adquirente, culminando com uma destruição de valor da firma resultante. Tal processo é motivado pelo efeito agência, na qual os gestores procuram ganhar e aumentar seu poder/influência às custas dos acionistas da firma adquirente. As variáveis que explicam em grande parte a maximização de valor em F&A são: poder de mercado, economias de escala, economias de escopo, segurança repartida entre as duas firmas (*coinsurance*) e diversificação financeira.

Camargos e Barbosa (2006) analisaram o comportamento dos preços de ações de firmas negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, nos dias próximos aos anúncios de fusão ou aquisição, entre 1994 e 2002, visando aferir a eficiência informacional semiforte do mercado de capitais brasileiro. Por meio de estudo de eventos, os autores concluíram que o mercado brasileiro não se comportou de forma eficiente no período analisado, no que se refere à forma semiforte. Sendo assim, o estudo traz suporte de evidência contrária ao modelo de eficiência de mercado para essa forma.

Outra pesquisa, que também utiliza estudo de eventos, realizado por Patrocínio, Kayo e Kimura (2007), sobre a relação entre intangibilidade e criação de valor nos eventos de aquisição de empresa brasileiras, conclui que para as empresas adquirentes de empresas tangível-intensivas, o retorno é negativo nos primeiros dias após o anúncio da aquisição. Por outro lado, o retorno das ações de empresas adquirentes de empresas intangível-intensivas tem sido positivo, no período compreendido entre 1999 e 2004.

3. MÉTODO DE PESQUISA

O objetivo do presente trabalho é analisar o comportamento do retorno dos bancos, atuantes no Brasil, que participaram de processos de fusões e aquisições (F&A), como adquirentes durante a década que ficou marcada pela crise de 2008. A hipótese a ser testada refere-se ao retorno decrescente ou negativo das ações dos bancos adquirentes em um processo de fusão e aquisição. Para tanto, é realizado um estudo de eventos, a fim de verificar a existência deste comportamento, bem como verificar o quão eficiente é o mercado de capitais brasileiro em sua forma semiforte.

Um estudo de eventos tem por finalidade determinar se um evento ou anúncio causa um movimento anormal no preço das ações de uma empresa. É muito utilizado para determinar ou avaliar a hipótese de mercados eficientes, por exemplo (BENNINGA; 2008).

Segundo Elton et. al. (2004), as etapas de um estudo de eventos são:

- 1) Coleta-se uma amostra de empresas para as quais houve um anúncio inesperado (o evento);
- 2) Determina-se o dia exato do anúncio e chama-se esse dia de data zero;

- 3) Define-se o período a ser estudado (janela de evento);
- 4) Para cada uma das empresas da amostra, calcula-se o retorno em cada um dos dias estudados;
- 5) Calcula-se o retorno “anormal” para cada um dos dias estudados para cada empresa da amostra;
- 6) Calcula-se, para cada dia do período do evento, o retorno anormal médio envolvendo todas as empresas da amostra;
- 7) Geralmente, soma-se o retorno anormal de cada dia para calcular o retorno anormal acumulado desde o início do período;
- 8) Examinar e discutir os resultados.

As informações sobre o evento (fusão ou aquisição) e data de anúncio foram coletadas diretamente da Anbima e *site* da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no campo Fatos Relevantes. O período de análise compreende 2001 a 2011, abrangendo a década em que ocorreu a crise financeira de 2008. Desta maneira, foram coletados 6 bancos adquirentes, compondo ao todo 37 eventos. *A posteriori*, coletou-se, do banco de dados da empresa de consultoria Economática®, os preços das ações dos bancos adquirentes, com o objetivo de compará-lo com o desempenho da carteira de mercado retratada pelo Índice Bovespa (Ibovespa). Esta comparação se dá por meio do período compreendido entre 20 dias anteriores ao anúncio do evento (data 0) e 20 dias posteriores a esse mesmo anúncio. Este período é conhecido como janela de eventos.

De acordo com Weston, Siu e Johnson (2001), o retorno normal da ação de cada empresa representa o retorno que ocorreria no caso de não existir qualquer evento inesperado. Esse retorno pode ser calculado de três formas:

- 1) Método do retorno médio ajustado: assume que o retorno médio de uma determinada ação (RMA) é constante ao longo do tempo. O retorno em excesso para cada observação é calculado da seguinte forma:

$$RMA_{i,t} = R_{i,t} - \bar{R}_i \quad [1]$$

- 2) Método do retorno de mercado ajustado: os retornos anormais (RA) são calculados por meio da diferença entre o seu retorno e a carteira de mercado, conforme segue:

$$RA_{i,t} = R_{i,t} - R_{M,t} \quad [2]$$

- 3) Método do modelo de mercado ajustado: relaciona os retornos de uma determinada ação aos retornos de uma carteira de mercado, por meio de uma reta de regressão por Mínimos Quadrados Ordinários. Representa uma evolução sobre os modelos anteriores, uma vez que ao remover a porção do retorno da ação que ocorre em função do mercado, a variância dos retornos anormais é reduzida. Seu método de cálculo é:

$$RA_{i,t} = \alpha_i + \beta_{i,t} * R_{M,t} + \varepsilon_i \quad [3]$$

Segundo Campbell, Lo e Mackinlay (1997), na maioria dos casos, os resultados são muito parecidos entre os modelos 2 e 3. Sendo assim, para este estudo foram escolhidas as formas 2 e 3, tendo as seguintes etapas:

O Retorno da ação de cada banco (R) foi calculado da seguinte forma:

$$R_i = \text{Ln} \left(\frac{\text{Preço}_t}{\text{Preço}_{t-1}} \right) \quad [4]$$

O Retorno de mercado ajustado ($R_{M,t}$) foi calculado da seguinte forma:

$$R_{M,t} = \text{Ln} \left(\frac{\text{IBOV}_t}{\text{IBOV}_{t-1}} \right) \quad [5]$$

O Retorno anormal da ação (RA) foi calculado da seguinte forma:

$$RA_{it} = R_{i,t} - R_{M,t} \quad [6]$$

O Retorno anormal acumulado (RAA) foi calculado da seguinte forma:

$$RAA_t = \sum_{j=1}^t RA_{t1+i} \quad [7]$$

Já o modelo de mercado ajustado considera os preceitos do CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), e como tal utiliza o coeficiente de inclinação da reta (Beta) da regressão abaixo:

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_{i,t} * R_{M,t} + \varepsilon_i \quad [8]$$

O Retorno anormal da ação (RA) foi calculado da seguinte forma:

$$RA_{it} = R_{i,t} - R_{i,t} \quad [9]$$

Sendo o primeiro $R_{i,t}$ o retorno observado (coletado) e o segundo $R_{i,t}$ aquele estimado por meio da equação [8].

O Retorno anormal acumulado (RAA) foi calculado da seguinte forma:

$$RAA_t = \sum_{j=1}^t RA_{t1+i} \quad [7]$$

Os Betas para cada banco adquirente foram calculados dentro de um período de 3 anos, sendo a regressão linear estimada com dados diários. Desta maneira, para eventos (fusões & aquisições) ocorridos entre 2001 e 2003 foi estimado o Beta do período. Para eventos ocorridos entre 2004 e 2006, também foi estimado o Beta do período, bem como para os períodos 2007 e 2009 e por fim 2010 e 2011. Todos os Betas apresentaram resultados significantes a 1% com R^2 (coeficiente de explicação) variando de 0,15 a 0,45.

O Quadro 1 retrata a amostra estudada:

Quadro 1: Amostra do estudo – Data de anúncio, Empresa Compradora e Empresa Vendedora

Data do Anúncio	Empresa Compradora	Código	Empresa Vendedora
20/08/01	BRADESCO (DEUTSCHE)	BBDC4	CONCESSAO BANCO POSTAL NO BRASIL
04/12/01	ITAU (CSFB GARANTIA)	ITSA4	BEG
13/01/02	BRADESCO (BRADESCO)	BBDC4	MERCANTIL
24/01/02	BRADESCO (BRADESCO)	BBDC4	BEA
03/12/02	ITAU	ITSA4	BANCO FIAT
05/11/02	Banco Itaú Holding Financeira	ITUB4	Banco BBA Creditanstalt S/A
03/12/02	Banco Itaú S/A	ITSA4	Banco Fiat S/A
13/01/03	Banco Bradesco S/A	BBDC4	Banco BBVA
29/01/03	Banco Bradesco S/A	BBDC4	Carteira JP Morgan (Asset JP Morgan)
20/10/03	Banco Itaú Holding Financeira S/A	ITUB4	Banco AGF e AGF Vida e Previdência
08/11/04	Banco Itaú / Citigroup	ITSA4	Credicard Banco
16/06/04	Unibanco	UBBR4	Banco BNL do Brasil S.A
11/02/04	Banco Bradesco S/A	BBDC4	Banco do Estado do Maranhão S/A (M&A + OPA)

16/12/04	Banco Itau Holding Financeira	ITUB4	Banco Intericap (Promotora e carteira de crédito)
02/05/06	Banco Itaú Holding Financeira	ITUB4	BankBoston
20/03/06	Banco Bradesco	BBDC4	Light
21/12/05	Banco Bradesco	BBDC4	Brasil Ferrovias / Novoeste
29/05/07	Santander	SANB4	Banco Real S/A
24/01/07	Banco Bradesco	BBDC4	Banco BMC S/A
12/04/07	Investimentos Itaú S/A - Itaú	ITUB4	ABN Amro Private Banking Operations
08/09/08	Banco Bradesco BBI	BBDC4	Ágora Holdings S/A
11/09/08	BB	BBAS3	BESC e BESCRI
03/11/08	Contraparte: acionistas do Itaú	ITUB4	Itaú Unibanco Holding (fusão)
23/05/08	Banco do Brasil	BBAS3	Nossa Caixa
26/11/08	Unibanco	UBBR4	Unibanco AIG Seguros
09/01/09	Banco do Brasil	BBAS3	Banco Votorantim
09/03/09	Santander	SANB4	Real Tokyo Marine Vida e Previdência
23/03/09	Itaú Unibanco	ITUB4	Redecard
04/06/09	Bradesco	BBDC4	Banco Ibi
13/11/09	Itaú Unibanco	ITUB4	Itaú XL Seguros Corporativos
21/04/10	BB	BBAS3	Banco Patagonia
05/05/10	BB	BBAS3	BB / Mapfre
18/05/10	Itausa	ITUB4	Itaú Unibanco Holding
02/08/10	Bradesco	BBDC4	ITP Partners
20/05/11	Bradesco	BBDC4	BERJ
06/01/10	BB Seguros Participações	BBAS3	Brasilcap Capitalização
14/04/11	Itaú Unibanco	ITUB4	BSF Holding

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações fornecidas pela Anbima

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A janela de eventos compreende 40 dias, sendo 20 dias anteriores à data de anúncio da fusão ou aquisição e 20 dias posteriores a esta mesma data. Conforme a literatura, como também os resultados empíricos de outros estudos, espera-se que o retorno da empresa (banco) adquirente apresente um retorno negativo nos primeiros dias após o anúncio da fusão ou aquisição. Este estudo utiliza dois métodos de estudo de eventos. Tanto o método do retorno de mercado ajustado como o método do modelo de mercado ajustado apresentaram os mesmos resultados para o retorno anormal (RA) e para o retorno anormal acumulado (RAA).

Analisando-se o retorno anormal (RA), por meio do método do retorno de mercado, não fica claro um padrão de comportamento para o período todo. Entretanto, 1 dia antes do anúncio do evento, observa-se uma valorização das ações da ordem de 1,25%. Já no dia seguinte há uma queda no retorno das ações de igual tamanho (- 1,25%), conforme Gráfico 1. Resultados muito parecidos são encontrados empregando-se o método do modelo de mercado ajustado – Gráfico 2.

Gráfico 1: Retorno Anormal – Método de retorno de mercado

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 2: Retorno Anormal – Método do modelo de mercado ajustado

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto ao retorno anormal acumulado (RAA), verifica-se a partir dos dois modelos que há uma valorização das ações da empresa (banco) adquirente nos 20 dias anteriores à data de anúncio e tal valorização permanece razoavelmente constante nos 20 dias posteriores ao anúncio. Este padrão de comportamento pode indicar, entre outras influências, que o mercado possui informações acerca do evento (F&A), precificando para alto o papel. A variação positiva do retorno das ações alcança quase 3 % no período. Esta constatação enfraquece a hipótese de eficiência de mercado semiforte.

Gráfico 3: Retorno Anormal Acumulado – Método de retorno de mercado

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 4: Retorno Anormal Acumulado – Método do modelo de mercado ajustado

Fonte: Elaborado pelo autor

Como os resultados entre os dois modelos estimados são muito parecidos, foi utilizada a técnica de Análise de Variância (ANOVA), a fim de constatar realmente os dois modelos não diferem estatisticamente um do outro. Assim, considerando dados (retornos) para o período inteiro do presente estudo (2001 a 2011), tanto o modelo de retorno ajustado, quanto o modelo de mercado não apresentaram resultados diferentes, de acordo com a Análise de Variância. Portanto não se pode rejeitar que os modelos são diferentes, conforme Tabela 1:

Tabela 1: ANOVA – Análise de Variância para o período todo (2001 a 2011)

Fonte da variação	SQ	gl	MQ	F	valor-P	F crítico
Entre grupos	6.35037E-06	1	6.35037E-06	0.012744	0.910124	3.8446
Dentro dos grupos	1.473918052	2958	0.000498282			
Total	1.473924402	2959				

Fonte: Elaborada pelo autor

Para comprovar que de fato o retorno anormal acumulado apresenta variação positiva, foi empregado o Teste dos Sinais, para verificar se os retornos anormais acumulados positivos e negativos são significantes a 5% (- 1,96 a + 1,96), conforme sugestão de Campbell, Lo e Mackinlay (1997). O modelo de Teste dos Sinais segue a equação [10].

$$\theta = \left[\frac{N^+}{N} - 0,5 \right] \frac{\sqrt{N}}{0,5} \sim N(0,1) \quad [10]$$

Foram selecionados os 5 dias antes do evento (5,0), (4,0), (3,0), (2,0) e (1,0), a própria data do evento (0,0) e 5 dias posteriores ao evento (0,1), (0,2), (0,3), (0,4) e (0,5). De acordo com a Tabela 2, os retornos são positivos estatisticamente significantes para as janelas (3,0), (1,0), (0,0), (0,2), (0,3), (0,4) e (0,5). Sendo assim, há uma valorização crescente dos retornos das ações dos bancos adquirentes no período compreendido entre -5 dias e + 5 dias.

Tabela 2: Teste dos Sinais para o Retorno Anormal Acumulado para o período – 5 dias a + 5 dias

Eventos	Janela										
	(5,0)	(4,0)	(3,0)	(2,0)	(1,0)	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(0,3)	(0,4)	(0,5)
CAR Positivo	23	24	27	22	25	27	23	26	25	28	29
CAR Negativo	14	13	10	15	12	10	14	11	12	9	8
Estatística Teste θ	1,479	1,808	2,794	1,150	2,137	2,794	1,479	2,466	2,137	3,123	3,452

Fonte: Elaborada pelo autor

5 CONCLUSÃO

O presente estudo buscou encontrar evidências empíricas sobre a valorização, com base nos retornos anormais e retornos anormais acumulados das ações dos bancos adquirentes em processo de F&A (período compreendido entre 2001 e 2011, década da crise imobiliária e financeira de 2008), a partir do método de estudo de eventos. Apesar das críticas, tal método já consagrado na literatura de finanças procura evidências de comportamento anormal acerca de determinado evento, sendo muito utilizado para testar hipóteses de eficiência de mercado.

Estudos empíricos anteriores mostram evidências robustas de que os retornos das ações de empresas adquirentes apresentam queda dias após a data de anúncio de F&A, ao passo que os retornos das empresas adquiridas (alvo) apresentam retornos positivos para o mesmo período. A questão fundamental neste tipo de estudo é constatar se houve criação ou destruição de valor, considerando a hipótese de eficiência de mercado semiforte. Portanto, não se trata de um estudo que investiga criação de valor baseada em fundamentos, mas sim se o mercado precifica de forma positiva ou não o evento (F&A), a partir de informação pública.

Em consonância com outros estudos que tratam sobre a mesma temática, nota-se o retorno normal positivo na janela de 1 dia antes do evento e 1 dia após o anúncio o retorno anormal decresce na mesma proporção. Considerando uma janela maior, não é possível estabelecer relação entre o retorno anormal e o evento. Já para o retorno anormal acumulado, observa-se que para o período de 20 dias anteriores à data de anúncio do evento, as ações dos bancos adquirentes apresentam uma valorização acumulada, sendo que após o anúncio o retorno das ações permanece relativamente constante. Tal resultado sugere que o mercado possuía informações acerca do evento, precificando positivamente as ações da adquirente. Esta evidência também está em linha com outras pesquisas. Adicionalmente, este fato por si só rejeita a hipótese de eficiência de mercado semiforte.

Por fim, cabe destacar que o presente estudo utilizou dois métodos de estudo de eventos: Método de retorno de mercado e Método do modelo de mercado ajustado. Os resultados obtidos pelos dois métodos foram praticamente iguais, não podendo rejeitar a hipótese de resultados diferentes para os dois modelos. Esta constatação é importante para corroborar que, de fato, pode-se utilizar tanto um modelo quanto o outro, conforme aponta a literatura sobre estudos de eventos.

Referências

BENNINGA, S. **Financial modeling – uses excel**. 3rd, ed. MIT Press, 2008.

BERKOVITCH, E.; NARAYANAN, M.P. Motives for takeovers: an empirical investigation. **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, v. 28, n.3, 1993.

BRITO, G. A. S.; BATISTELLA, F. D.; FAMÁ, R. Fusões e aquisições no setor bancário: avaliação empírica do efeito sobre o valor das ações. **Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP)**, v. 40, n. 4, p. 353-360, Out./Nov./Dez. 2005.

BURNIE, D.; HURTT, D.; LANGSA, S. Are bigger acquisitions always better? **The Journal of Corporate Accounting & Finance**. John Wiley and Sons, 2005.

CAMARGOS, M.A.; BARBOSA, F.V. Eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro pós-Plano Real: um estudo de eventos dos anúncios de fusões e aquisições. **Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP)**, v. 41, n. 1, p. 43-58, Jan/Fev/Mar. 2006.

CAMPBELL, J. Y.; LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. **The econometrics of financial markets**. Princeton University Press, 1997.

DePAMPHILIS, D. M. **Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities**. 6th, Academic Press – Elsevier, 2012.

ELTON, E.J.; GRUBER, M.J.; BROWN, S.J.; GOETZMANN, W.N. **Moderna teoria de carteiras e análise de investimentos**. São Paulo: Atlas, 2004.

MOELLER, S.; SCHLINGEMANN, F.; STULZ, R. Wealth Destruction on a Massive Scale? A study of acquiring-firm returns in the recent merger wave. **The Journal of Finance**. v. 60, n. 2, April 2005.

PATROCÍNIO, M.R.; KAYO, E.K.; KIMURA, H. Aquisição de empresas, intangibilidade e criação de valor: um estudo de evento. **Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP)**, v. 42, n. 2, p. 205-215, Abr/Mai/Jun. 2007.

SETH, A. Value creation in acquisitions: a reexamination of performance issues. **Strategic Management Journal**, v. 11, p. 99-115, 1990a.

SETH, A.; SONG, K.P.; PETTIT, R. Synergy, managerialism or hubris? An empirical examination of motives for foreign acquisitions of U.S. firms. **Journal of International Business Studies**, v. 31, n. 3, 2000.

SETH, A.; SONG, K.P.; PETTIT, R. Value creation and destruction in cross-border acquisition: an empirical analysis of foreign acquisitions of U.S. firms. **Strategic Management Journal**, v. 23, p. 921-940, 2002.

TANURE, B.; CANÇADO, V. L. Fusões e Aquisições: Aprendendo com a experiência brasileira. **Revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (RAE)**, v. 45, n. 2, Abr./Jun. 2005.

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

WESTON, J. Fred; SIU, Juan A.; JOHNSON, Brian. **Takeovers, restructuring & corporate governance**. 3rd ed. New Jersey: Prentice Hall, 2001.